

Ciencia ciudadana, salud y género: cocreando una mejor experiencia de parto

Citizen science, health and gender: co-creating a better birth experience

Irene Lapuente Aguilar^a

^aLa Mandarina de Newton, irene@lamandinadenewton.com.

Irene Lapuente Aguilar, 2024. Ciencia ciudadana, salud y género: cocreando una mejor experiencia de parto. En libro de actas: III Jornadas Hacia una Nueva Cultura Científica. Valencia, 19-20 septiembre 2024.
<https://doi.org/10.4995/NCC2024.2024.xxxxx>

Abstract

Postpartum depression is the presence of depressive symptoms in women after giving birth. It has an incidence of one in six women. It has negative consequences for the mother and the baby. Some obstetric practices, such as induction, have also been associated with a negative impact on perinatal care. The citizen science project Obstetric Coevolution has studied the effects of obstetric practices on the mental health of the mother and has worked with the different stakeholders to co-evolve these practices, thus improving the experience of childbirth. In 2023, a co-creation process -empathy, ideation and test- consisting of five sessions was carried out. Twenty mothers and ten professionals participated. We identified five challenges and co-created four solutions and a survey answered by more than 400 women who had given birth in the last five years. The medicalization of the deliveries in Catalonia is higher than that recommended by the WHO. It can be one of the causes of the high incidence of postpartum depression and TEPT. A postpartum meeting with the medical team involved could improve the delivery experience, offering a space for feedback, closure and a tool to obtain data.

Keywords: citizen science, co-creation, obstetricia, mental health, postpartum.

Resumen

La depresión posparto es la presencia de síntomas depresivos posteriores al parto en las mujeres. Tiene una incidencia en una de cada seis mujeres. Tiene consecuencias negativas para la madre y para el bebé. Algunas prácticas obstétricas, como la inducción, también han sido asociadas a un impacto negativo en los cuidados perinatales. El proyecto de ciencia ciudadana Obstetric Coevolution ha estudiado el impacto de las prácticas obstétricas en la salud mental de la madre, y ha trabajado con los diferentes stakeholders para coevolucionar dichas prácticas, mejorando la experiencia de parto. En 2023 se llevó a cabo un proceso de cocreación -empatización, ideación y testeo- en cinco sesiones. Participaron veinte madres y diez profesionales. Identificamos cinco retos y cocreamos cuatro soluciones y una encuesta que fue respondida por más de 400 mujeres que habían parido en los últimos cinco años. La medicalización de los partos en Cataluña es más elevada que la recomendada por la OMS, y puede ser una de las causas de la alta incidencia de depresión posparto y TEPT. Un encuentro posparto con el equipo médico implicado podría mejorar la experiencia de parto, ofreciendo un espacio de feedback, un cierre y una herramienta para obtener datos.

Palabras clave: ciencia ciudadana, cocreación, obstetricia, salud mental, posparto.

1. Introducción

La depresión posparto es la presencia de síntomas depresivos en las mujeres durante las semanas posteriores al parto y hasta un año más tarde. Esta depresión incide en una de cada seis mujeres (Wang, Liu, Shuai, Cai, Fu, Liu, Yang, 2021), y tiene consecuencias negativas para la madre y para el bebé. Algunas prácticas obstétricas, como la inducción, también han sido asociadas a un impacto negativo en los cuidados perinatales (Espada-Trespalacios, Ojeda, Rodrigo, Rodríguez-Biosca, Coll, Martín-Arribas, Escuriet, 2021). Aun así, existen pocos trabajos que relacionen la depresión posparto con las prácticas obstétricas. A menudo la depresión posparto se justifica con el historial de salud mental de la madre. La falta de una recogida sistemática de datos vinculados a las experiencias de parto, el debate entre los profesionales de la salud mental que plantea aproximaciones biomédicas y aproximaciones más holísticas incluyendo aspectos biomédicos, socioeconómicos y experienciales de la depresión, y el sesgo de género presente en la investigación en salud, han significado una dificultad en el estudio de esta afectación.

La ciencia ciudadana es una herramienta poderosa que democratiza el conocimiento y empodera a las comunidades para participar activamente en la investigación y la toma de decisiones que afectan a su entorno (Bonney, 2015). En el contexto de ciencia ciudadana, investigación e innovación responsable (RRI) y ciencia abierta, conceptos como la cocreación y el codiseño son clave, ya que permiten enmarcar las problemáticas en aspectos vinculados a la realidad social de forma más inclusiva y específica. Además, la ciencia ciudadana es un instrumento para combatir algunos de los sesgos característicos de cada disciplina, fomentando la diversidad y la inclusión. Los sesgos de género en medicina son muchos y diversos; van desde el desconocimiento de la sintomatología específica en mujeres de una determinada enfermedad hasta retrasos de años en diagnósticos (López, 2021). El impacto de los proyectos de ciencia ciudadana va más allá de un impacto científico, incluyendo generalmente un impacto social, político, ambiental, económico y/o cultural. Haciendo que no solo las preguntas o problemáticas a solucionar sean más cercanas a la realidad, sino también los resultados y las conclusiones obtenidas. De tal modo, que la investigación vinculada a la ciencia ciudadana es percibida como una manera de mejorar el mundo, no solo una forma de conseguir nuevo conocimiento.

La ciencia ciudadana y la cocreación acercan la investigación a los futuros usuarios de la misma. Los procesos participativos son especialmente relevantes en sectores como la educación (McCombs y Wishler, 1997), el medioambiente o la salud. Existen protocolos para la investigación e innovación responsable (RRI) en salud fomentados por la creación de premios, como los Premios de Investigación e Innovación Responsable en Salud (#PremiosRRISalud #RRIhealthawards) impulsados por el Instituto Carlos III de Madrid, y un interés creciente de la Unión Europea por incentivar la ciencia ciudadana a través de aceleradoras de proyectos de esta índole, como es IMPETUS o reconocimientos como el European Union Prize for Citizen Science organizado por Ars Electronica en Linz, Austria.

Obstetric coevolution es un proyecto de ciencia ciudadana que cuenta con el apoyo de la aceleradora de proyectos IMPETUS y el Ayuntamiento de Barcelona. Ha recibido una mención de honor del European Union Prize for Citizen Science. Nace con la intención de coevolucionar las prácticas obstétricas a partir de un proceso participativo centrado en la cocreación, con el objetivo de disminuir la incidencia de depresión posparto y mejorar la experiencia de parto, y, por lo tanto, nuestra manera de llegar al mundo. Trata un aspecto infraestudiado, la relación entre las prácticas obstétricas y la salud mental de la madre durante el posparto, que afecta a un colectivo infrarrepresentado en salud como son las mujeres. A partir de la pregunta: cómo afectan las prácticas obstétricas en la salud mental de la madre, y de la escucha activa a madres y profesionales perinatales, se consigue superar el sesgo de género que afronta la obstetricia. Plantea nuevos retos y propuestas de solución y profundiza en algunas de ellas.

Este artículo recoge la experiencia del proyecto de ciencia ciudadana en salud y género: *Obstetric Coevolution* durante la primera edición de la aceleradora IMPETUS. Expone el desarrollo y conclusiones de una iniciativa llevada a cabo con el objetivo de cocrear una mejor experiencia de parto.

2. Desarrollo del proyecto

Obstetric Coevolution se inicia el 15 de junio de 2023, partiendo de la pregunta de investigación: ¿Cómo afectan las prácticas obstétricas en la salud mental de la madre? Y cuenta con el objetivo de coevolucionar dichas prácticas para garantizar una mejor experiencia de parto. El primer paso es realizar un mapa exhaustivo de *stakeholders*. En este mapa se identifican los principales actores implicados: madres, parejas, acompañantes, personal médico de obstetricia y ginecología, matronas, personas gestoras y legisladoras en el ámbito de la salud y la gestión hospitalaria, personas expertas en psicología perinatal, pediatras, la comunidad investigadora, doulas, periodistas, profesionales de la comunicación científica, entre otros.

Fig. 1 Mapa *stakeholders* Obstetric Coevolution. Fuente: LMDN (2023)

2.1. Sesiones de cocreación con madres y profesionales perinatales

A partir de la identificación de los distintos actores se diseñan cuatro tipos de talleres:

- Empatización con madres, parejas y acompañantes.
- Empatización para la comunidad médica, incluyendo obstetricia y ginecología, personal médico y de enfermería.
- Ideación con madres, parejas, acompañantes, profesionales de la comunidad médica y de enfermería incluyendo obstetricia, ginecología, pediatría, psicología perinatal, entre otros, periodistas y comunicadores de la ciencia y personal de investigación e innovación.
- Test con madres, parejas, acompañantes, profesionales de la comunidad médica y de enfermería incluyendo obstetricia, ginecología, pediatría, psicología perinatal, entre otros, periodistas y comunicadores de la ciencia y personal de investigación e innovación.

Las participantes se suman a la iniciativa a partir de una llamada a la participación en abierto. La campaña de comunicación utiliza diferentes vías: redes sociales, *flyers*, distribución de la información en asociaciones y colectivos vinculados a la ciencia, la comunicación, la salud y la maternidad. Contactamos aproximadamente doscientas guarderías del área metropolitana de Barcelona. A la llamada responden madres, obstetras, comadronas, personal de investigación e innovación, periodistas y comunicadoras científicas. Todas ellas son mujeres.

2.1.1. Empatización con madres que han parido en los últimos 5 años

Organizamos dos talleres de empatización con madres de tres horas cada uno. Participan veinte madres (80% nacidas en Cataluña y 20% nacidas en otras partes de España y Europa).

Seguimos la siguiente estructura de trabajo:

- Bienvenida y presentación.
- Calentamiento: Sintetizamos las emociones que nos genera nuestro parto en una palabra y buscamos una segunda palabra que sea la evolución o transformación que deseamos de este.
- Actividad individual sobre la medicalización del parto.
- Actividad grupal de semáforo para identificar los puntos fuertes, débiles y las dudas.
- Actividad individual, sobre la experiencia de parir a lo largo del tiempo, encaminada a trabajar la puesta en común grupal en el *customer journey*.
- Actividad grupal de *customer journey* para comprender la experiencia de parir.
- Actividad individual de escritura de una carta.
- Cierre, agradecimiento y despedida.

A partir de estos talleres descubrimos:

- Las mujeres participantes habían recibido una media de 3,5 intervenciones médicas, ya fuera instrumentalización, inducción, cesárea, etc.
- Las mujeres que empezaron con una inducción acumularon más medicalización e instrumentación (hasta 7 o más impactos) que las que iniciaron el parto de forma espontánea.

- Las mujeres que deben aceptar una inducción, sin estar de acuerdo, también se ven obligadas a aceptar la epidural. Hasta un 50% de los partos inducidos en el grupo de participantes acabó con una cesárea de emergencia no deseada.
- Las mujeres que pudieron esperar en casa hasta la dilatación activa y, por tanto, vivir el inicio del parto y la dilatación temprana como decidieron, encararon el parto felices y motivadas.

Las palabras y conceptos clave compartidos por las madres fueron: gestión del dolor, gestión de la información, inducción programada, epidural, episiotomía, entorno, separación del bebé, dificultades con la lactancia, recomendación vs. insistencia, derecho a decidir, falta de escucha. En relación con las emociones aparecieron: el miedo, la fragilidad, la culpa, el sentimiento de ser engañada, la desconfianza, la rabia, la decepción y la frustración.

Fig. 2 Taller empatización madres. Fuente: LMDN (2023)

2.1.2. Empatización con profesionales perinatales

Organizamos un taller de empatización con profesionales de tres horas. Participan diez profesionales (70% obstetras y 30% comadronas). Todas ellas pertenecientes a la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia.

Seguimos la siguiente estructura de trabajo:

- Bienvenida y presentación.
- Calentamiento: Sintetizamos en una palabra la motivación para llevar a cabo el trabajo profesional elegido.
- Actividad grupal de semáforo para identificar los puntos fuertes, débiles y las dudas en torno al sistema sanitario y sus relaciones.
- Actividad individual y puesta en común en torno al concepto de riesgo.
- Actividad individual sobre el grado de intrusión de diferentes prácticas obstétricas.
- Actividad grupal de *costumer journey* para comprender la experiencia de las profesionales en relación con la madre y el bebé.
- Cierre, agradecimiento y despedida.

A partir de estos talleres aprendimos:

- Las profesionales identifican muchos riesgos: hipertensión, preeclampsia, enfermedades graves, embarazos de gemelos, atraso en el crecimiento, placenta previa, edad, contracciones prematuras, obesidad, cesáreas previas, malposición del feto, evolución del parto tórpida...
- El protocolo del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña tiene una clasificación de los factores de riesgo en el embarazo, y aunque existe un protocolo de atención y acompañamiento al nacimiento en Cataluña (Departament de Salut, 2020), la clasificación de un parto de riesgo es más compleja y finalmente depende de cómo se desarrolla dicho parto.
- Las obstetras a menudo atienden partos de riesgo, por lo tanto, ven pocos partos de bajo riesgo. Las comadronas, por el contrario, tienen tendencia a ver menos riesgo. La percepción del riesgo es muy importante en este contexto y está sesgada según la especialidad de cada profesional.
- No dejar que el parto empiece de manera espontánea es un riesgo.
- En Cataluña se inducen el 33% de los partos. La OMS recomienda un máximo de 10% de inducciones.
- Las profesionales participantes consideran la episiotomía la práctica obstétrica más invasiva, y menos necesaria, seguida de la inducción y la amniotomía o rotura de bolsa.
- La cesárea de emergencia y la inducción repercuten mucho en la salud mental de la mujer.
- Todas las medicalizaciones e instrumentalizaciones, y el trato que se da a las mujeres, tienen efectos en la salud mental de la mujer. La madre necesita entender qué ha pasado y por qué.

Fig. 3 Taller empatización profesionales. Fuente: LMDN (2023)

2.1.3. Ideación

A partir de los talleres de empatización con madres y profesionales perinatales identificamos cinco retos:

- Un exceso de medicalización del parto: En Cataluña se inducen un 33% de los partos, mientras que la OMS recomienda que el porcentaje de inducciones se mantenga por debajo del 10% (Lapuente, I., Fosch, A., Roger, D., 2024).

¿Cómo conseguimos reducir la medicalización de los partos en Cataluña para que sigan las recomendaciones de la OMS?

- Dificultades en la comunicación bidireccional entre madres y profesionales: Las madres se sienten poco escuchadas durante el parto y aún menos durante el posparto.
¿Cómo conseguimos una mejor comunicación, bidireccional, entre profesionales, madres y familias?
- Importante miedo al parto por parte de las madres: Este miedo hace a las madres más vulnerables. Está influenciado por una comunicación médica y social basada principalmente en el riesgo y el dolor.
¿Cómo conseguimos que las madres lleguen al parto sin miedo?
- Problemas de salud mental más allá de la depresión posparto: El trastorno de estrés postraumático (TEPT) tiene una prevalencia importante.
¿Cómo conseguimos que el parto no sea una experiencia traumática?
- Soledad del posparto: Tanto madres como profesionales agradecerían más contacto una vez el bebé ha nacido para poder hacer seguimiento.
¿Cómo conseguimos mejorar la experiencia de madres, familias y profesionales durante el posparto?

A partir de estos retos, se ideó un taller conjunto para madres y profesionales que siguió la siguiente estructura:

- Bienvenida.
- Presentación de resultados preliminares.
- Calentamiento y creación de equipos a partir de objetos que resuenen con las participantes y sus experiencias en relación con el parto.
- Actividad de ideación consistente en un *brainwriting* y una selección por puntocracia.
- Actividad para evolucionar las ideas a partir del dado de la creatividad.
- Prototipado de las mejores ideas.
- *Crowdsourcing* de preguntas para cocrear una encuesta a madres que hayan parido en los últimos 5 años.
- Cierre, agradecimiento y despedida.

Fig. 4 Taller ideación. Fuente: LMDN (2023)

Se consolidaron cuatro grupos de trabajo que trabajaron bajo cuatro lemas:

- Aprender y recoger (ciencia abierta)
- Ambientación y calidez (contextualización)
- Música y calma (emoción)
- Fuerza y performance (autogobernanza)

A partir de este taller se cocrearon cuatro posibles soluciones y una encuesta de 85 preguntas. Las propuestas de solución fueron:

- Encuentro posparto entre madres, acompañantes y profesionales. Esta propuesta cuenta con el triple objetivo de: obtener *feedback*, ofrecer un cierre, recoger datos. Daría respuesta a cuatro de los cinco retos identificados: ¿Cómo conseguimos reducir la medicalización de los partos en Cataluña para que sigan las recomendaciones de la OMS?, ¿Cómo conseguimos una mejor comunicación, bidireccional, entre profesionales, madres y familia?, ¿Cómo conseguimos que el parto no sea una experiencia traumática?, y ¿Cómo conseguimos mejorar la experiencia de madres, familias y profesionales durante el posparto? (Lapuente, I., Fosch, A., Roger, D., 2024). Fue elaborada por el equipo Aprender y recoger (ciencia abierta).
- Fomentar la educación en salud sexual y reproductiva desde la escuela. Propone una educación fortalecedora, no basada exclusivamente en el relato del miedo y los riesgos, ni en la prevención del embarazo. Daría respuesta al reto: ¿Cómo conseguimos que las madres lleguen al parto sin miedo? Fue elaborada por el equipo Ambientación y calidez (contexto).
- Más y mejor comunicación sobre las necesidades de la madre. Propone implicar a profesionales de la comunicación científica y el periodismo. La comunicación actual está basada en el riesgo y no siempre es realista. Además, omite las necesidades y transformaciones que vive la madre. Daría respuesta a retos como: ¿Cómo conseguimos que las madres lleguen al parto sin miedo?, ¿Cómo conseguimos que el parto no sea una experiencia traumática?, y ¿Cómo conseguimos mejorar la experiencia de madres, familias y profesionales durante el posparto? El miedo que sienten las madres ante la llegada del parto las hace mucho más vulnerables. Fue elaborada por el equipo *Música y calma (emoción)* y está vinculada a superar el sesgo comunicativo en relación con el género que vivimos también en el campo del periodismo (Iraola, 2024).
- Un espacio de encuentro transversal y transgeneracional entre mujeres fuera del sistema sanitario. Propone recuperar los aprendizajes y la fortaleza transmitida entre las mujeres en el pasado, cuando vivían más conectadas las unas con las otras. Habla de mantener viva la sabiduría social. Daría respuesta a los mismos retos que la propuesta anterior: ¿Cómo conseguimos que las madres lleguen al parto sin miedo?, ¿Cómo conseguimos que el parto no sea una experiencia traumática?, y ¿Cómo conseguimos mejorar la experiencia de madres, familias y profesionales durante el posparto? Fue elaborada por el equipo Fuerza y performance (autogobernanza).

Las diferentes propuestas dan respuesta a los diferentes retos y entre todas ellas cubren los cinco retos identificados. Pero además, este proceso participativo nos lleva a cuatro soluciones que se estructuran en torno a cuatro de los seis pilares de la investigación y la innovación responsable (RRI). Estos son:

- Ciencia abierta: Recoger más datos, estudiarlos y compartir los resultados.
- Educación: Fomentar una ciudadanía más interesada en el conocimiento científico y empezar desde la infancia.
- Género: Dar a conocer más y mejor los contenidos y saberes que afectan a las mujeres.

- Autogobernanza: Restablecer la capacidad de autogestión de las comunidades de mujeres.

Siendo el marco global de la iniciativa una respuesta a favor de una ciencia más inclusiva, realista y ética, cubrimos los seis pilares de la RRI: participación, ciencia abierta, educación, género, autogobernanza y ética.

2.1.4. Test e implementación

El último encuentro presencial con madres y profesionales se dedicó a testear la encuesta consistente en 85 preguntas y a validar la viabilidad de las cuatro propuestas presentadas.

Fig. 5 Taller test | Encuesta. Fuente: LMDN (2023)

A partir de esta última sesión, el equipo de investigación decidió enfocarse en las tres primeras propuestas: cocrear un protocolo para el encuentro posparto entre madres, acompañantes y profesionales, fomentar la educación en salud sexual y reproductiva desde la escuela implicando a los docentes, e intensificar y mejorar la comunicación sobre las necesidades de la madre.

2.2. Encuesta cocreada

Durante el taller de ideación se cocreó una encuesta para madres que hubieran parido en los últimos cinco años con 85 preguntas. Esta encuesta fue validada durante el taller de test con doce participantes, madres y profesionales.

La encuesta se publicó en catalán y en castellano y se distribuyó principalmente en Cataluña. Aun así, la versión castellana obtuvo respuestas de localidades españolas fuera de Cataluña. Recibimos más de 400 respuestas que nos ayudaron a obtener datos cuantitativos para avalar la información cualitativa recogida durante las sesiones de cocreación.

El análisis de encuesta cocreada (Lapuente, I., Fosch, A., Roger, D., 2024) nos aportó la siguiente información:

- La medicalización del parto es mayor que la recomendada.

Fig. 6 Datos encuesta cocreada. Fuente: LMDN (2023)

- No influye tanto la edad (tener más de 40 años) como el lugar de parto (casa, casa de partos, hospital público, hospital privado) para que se realice una inducción.

Fig. 7 Datos encuesta cocreada. Fuente: LMDN (2023)

- Una de cada cuatro mujeres que contestó la encuesta ha necesitado tratamiento de salud mental.

Fig. 8 Datos encuesta cocreada. Fuente: LMDN (2023)

- Los problemas de salud mental son más presentes después de partos medicalizados.

Fig. 9 Datos encuesta cocreada. Fuente: LMDN (2023)

- Después de una cesárea, la mitad de las mujeres no sienten que hayan parido.

Fig. 10 Datos encuesta cocreada. Fuente: LMDN (2023)

- El seguimiento del plan de parto es muy polarizado.

Fig. 11 Datos encuesta cocreada. Fuente: LMDN (2023)

- Las mujeres no se sienten acompañadas por el sistema sanitario durante el posparto.

Fig. 12 Datos encuesta cocreada. Fuente: LMDN (2023)

- Hablar con el equipo profesional que atendió el parto podría ser útil para tres de cada cinco mujeres.

Fig. 13 Datos encuesta cocreada. Fuente: LMDN (2023)

2.3. Futuros pasos

Actualmente, existen iniciativas privadas alineadas con la propuesta de solución *Un espacio de encuentro transversal y transgeneracional entre mujeres fuera del sistema sanitario*, como por ejemplo: El Refugi de les mares, un lugar seguro para vivir la maternidad acompañada en Barcelona (Pérez, 2024). Estos proyectos no son suficientes para atender a todas las madres y somos conscientes de que esta solución pasa por la posibilidad de ofrecer una propuesta pública y de calidad en espacios de encuentro ciudadano como son los centros cívicos, las bibliotecas o los laboratorios ciudadanos. Aun así, siguiendo las directrices consensuadas durante el taller de test: "Las propuestas a pequeña escala son más realistas, pero se necesitan propuestas a gran escala para hacer un cambio significativo. Hay que asegurar que las acciones pueden llegar a ser un hecho y hacer acciones concretas tendrá un efecto positivo para iniciar el cambio", hemos optado por enfocarnos durante el 2024 en las otras tres propuestas:

- La propuesta considerada más relevante para el proyecto con mayor impacto científico: Cocrear un protocolo para el encuentro posparto entre madres, acompañantes y profesionales. Este trabajo se llevará a cabo mediante dos sesiones de cocreación dirigidas a madres, acompañantes, familiares y profesionales perinatales, incluyendo obstetras, comadronas y psicólogas perinatales.
- La propuesta considerada más necesaria a nivel social y con gran impacto social y cultural: Fomentar la educación en salud sexual y reproductiva desde la escuela implicando a los docentes. Este trabajo se llevará a cabo mediante la organización de un *eduhackathon* internacional en línea donde en la que los docentes cocrearán nuevos recursos educativos para trabajar estos aspectos en el aula.
- La propuesta considerada más factible y con mayor impacto cultural: Intensificar y mejorar la comunicación sobre las necesidades de la madre. Este trabajo se está llevando a cabo mediante la grabación con público en directo y la publicación de una nueva temporada del pódcast Transmedia_Lab Mandarin. En dicho pódcast se ha invitado tanto a personas participantes en el proceso de cocreación realizado durante el 2023, ciudadanas científicas colaborando en la fase de comunicación y difusión de la investigación, como a personas expertas en ámbitos de salud sexual y reproductiva.

3. Conclusiones

A través de un proyecto de ciencia ciudadana consistente en un proceso de cocreación en el que han participado madres, obstetras, comadronas, profesionales de la investigación y la innovación, periodistas y comunicadoras científicas, y una encuesta cocreada de ochenta y cinco preguntas y respondida por más de cuatrocientas madres, hemos detectado y confirmado cinco retos que vinculan las prácticas obstétricas y la salud mental de la madre. También se han coideado cuatro propuestas dirigidas a resolver estos retos y mejorar la experiencia de parto.

Un proceso de investigación convencional basado exclusivamente en la bioquímica del parto, habría dificultado notablemente la identificación de estas problemáticas y sus posibles resoluciones. Los sesgos de género en la medicina, sumados a la falta de visión holística, incluyendo la percepción experiencial, en un ámbito tan complejo como la salud y el bienestar humano, llevan a la búsqueda de nuevas herramientas de investigación como son la ciencia ciudadana y la cocreación.

Podríamos contribuir a la coevolución de las prácticas obstétricas y mejorar la experiencia de parto, partiendo de los pilares fundamentales de la investigación e innovación responsables (RRI) como son la ética, la autogobernanza, la educación, la ciencia abierta, la inclusión y la participación.

La medicalización del parto es mayor a la recomendada. En Cataluña el número de partos inducidos triplica las recomendaciones de la OMS. Además, el incremento de medicalización durante el parto lleva asociado un aumento en los problemas de salud mental que experimentan las madres durante el posparto, más allá de la depresión posparto, como el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Este es un problema de salud pública y de ética profesional.

Además, las mujeres se sienten abandonadas por el sistema sanitario durante el posparto; sienten que la escucha va disminuyendo del embarazo al posparto, pasando por el parto. La comunicación entre madres y profesionales debería ser bidireccional y horizontal. Las madres deberían optar a un nivel de participación en el manejo de su gestación y parto de 5-7 según la escala de participación de Arnstein adaptada por Minichinelli en 2005: colaboración entre madres y profesionales o delegación de poder hacia las madres. De modo que las madres tengan un rol activo, con acceso al poder de tomar decisiones, haciendo coevolucionar las prácticas obstétricas hacia la autogobernanza.

El miedo con el que llegan las madres al parto las hace más vulnerables. Este miedo está sostenido por el desconocimiento y la comunicación basada en el riesgo. Es responsabilidad de los profesionales perinatales, de la educación y de la comunicación cambiar el discurso, incorporando la personalización, la naturalización del proceso y la visión y necesidades de la madre. Propuestas como la inclusión de recursos educativos que traten aspectos de salud sexual y reproductiva en la escuela, o una mayor y mejor comunicación en torno a las maternidades pueden contribuir a facilitar esta transformación. La educación científica contribuye a fortalecer a la ciudadanía y les da soberanía en los procesos de elección; refuerza la democracia.

La evolución de *Obstetric Coevolution* incluye la cocreación de un protocolo para una sesión de reencuentro entre madres y profesionales con tres objetivos:

- Favorecer la comunicación bidireccional entre madres y profesionales y compartir una recogida de impresiones de las dos partes para garantizar una mejor comprensión de lo que sucedió.
- Ofrecer un cierre emocional a madres y profesionales.
- Sistematizar una recogida de datos vinculados a la experiencia de parto y posparto para poder seguir investigando.

Hablar con el equipo profesional que atendió el parto podría ser útil para tres de cada cinco mujeres. Esta última propuesta permitiría obtener datos a gran escala, *big data*, para validar los resultados obtenidos a pequeña escala, contribuyendo con un importante impacto científico, político y social. Para garantizar estos impactos es importante que este conocimiento sea publicado utilizando los mecanismos de la ciencia abierta.

Finalmente, este es un proyecto claramente destinado a corregir un sesgo de género en el ámbito de la medicina y la comunicación. Está fundamentado en los valores de inclusión y protección de los colectivos infrarrepresentados, y se ha llevado a cabo abriendo el proceso científico a la participación de la ciudadanía. Esta iniciativa pone a dialogar herramientas y saberes como son la ciencia ciudadana, la salud y la perspectiva de género para trabajar en dos de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el 3.7.1 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades y el 5.6.1 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, con el objetivo final de mejorar la experiencia de parto.

4. Referencias

ARS ELECTRONICA. *European Union Prize for Citizen Science*. < <https://ars.electronica.art/citizenscience/en/> > [Consulta: 21 de junio de 2024]

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. (2021) *EduHackathon*. < <https://projectes.xtec.cat/eduhackathon/> > [Consulta: 21 de junio 2024]

DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. *Protocol d'acompanyament al naixement a Catalunya*. 2a Edició. < https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/embaras_part_puerperi/protocol-part-i-puerperi/protocol_part_i_puerperi.pdf > [Consulta: 21 de junio de 2024]

- ESPADA-TRESPALACIOS, X., OJEDA, F., RODRIGO, N. N., RODRIGUEZ-BIOSCA, A., COLL, P. R., MARTÍN-ARRIBAS, A., & ESCURIET, R. (2021). Induction of labour as compared with spontaneous labour in low-risk women: A multicenter study in Catalonia. *Sexual & Reproductive Healthcare*, 29, 100648.
- INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (s.f). *Premios de Investigación e Innovación Responsable (RRI) en salud*. Orion Open Science. < <https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/IIS/Paginas/RRI.aspx> > [Consulta: 21 de junio 2024]
- IMPETUS. *Accelerator Programme*. < <https://impetus4cs.eu> > [Consulta: 21 de junio de 2024]
- IRAOLA, A. (2024). “Komunikazioa eta generoa: euskal kazetari baten ikuspegia / Comunicación y género: la perspectiva de una periodista vasca” en *Género y comunicación de la ciencia*. Bilbao. Disponible en <<https://www.eitb.eus/eu/nahieran/dibulgazioa/genero-y-comunicacion-de-la-ciencia/arantxa-iraola-alkorta-komunikazioa-eta-generoa-euskal-kazetari-baten-ikuspegia-/osoa/9105/233691/>> [Consulta: 21 de junio 2024]
- LAPUENTE, I., FOSCH, A. y ROGER, D. (2024). Co-creating the experience of childbirth to improve mother's mental health. Zenodo. < <https://zenodo.org/records/11638825> > [Consulta: 21 de junio de 2024].
- LAPUENTE, I., FOSCH, A. y ROGER, D. (2024). Desmenuzando la relación entre las prácticas obstétricas del parto y la depresión posparto. Zenodo. < <https://zenodo.org/records/11516640> > [Consulta: 21 de junio de 2024].
- LAPUENTE, I., FOSCH, A. y ROGER, D. (2024). Estudio de la Intersección entre la medicalización del parto y la salud mental de las mujeres durante el posparto. Zenodo. < <https://zenodo.org/records/11516728> > [Consulta: 21 de junio de 2024].
- LÓPEZ TRUJILLO, N. (2021). Cuando la Medicina no es neutral: el sesgo de género al que se enfrentan las mujeres en la consulta. Newtral. < <https://www.newtral.es/sesgo-de-genero-medicina-mujeres-salud/20210912/> > [Consulta: 21 de junio de 2024].
- McCOMBS B. y WHIDLER, J. (2000). *La clase y la escuela centradas en el aprendizaje: Estrategias para aumentar la motivación y el rendimiento*. Barcelona: Paidós
- mSCHOOLS. *EduHack*. < <https://projectes.xtec.cat/eduhack/> > [Consulta: 21 de junio 2024]
- PÉREZ, A. (2024). El Refugi de les Mares: un lugar seguro para vivir la maternidad acompañada en Barcelona. El País. <<https://elpais.com/mamas-papas/2024-04-06/el-refugi-de-las-mares-un-lugar-seguro-para-vivir-la-maternidad-acompanada-en-barcelona.html>> [Consulta: 21 de junio de 2024].
- WANG, Z., LIU, J., SHUAI, H., CAI, Z., FU, X., LIU, Y., ... & YANG, B. X. (2021). Mapping global prevalence of depression among postpartum women. *Translational psychiatry*, 11(1), 543.